

ESTRATÉGIAS DE ENDOMARKETING PARA A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 120 MAR/23 / 31/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7788018

COUTINHO, Jéssica Lima

RESUMO

O objetivo deste artigo é promover a reflexão sobre a prática do endomarketing como uma forma de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, um tema de grande importância para as empresas atualmente. Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que proporciona uma discussão rica entre os autores que estudaram o assunto. O destaque deste tema reside na possibilidade de se estabelecer um debate sobre como a melhoria da qualidade de vida dos empregados pode resultar em benefícios para o empregador.

Palavras – Chave: Endomarketing; Qualidade de Vida no Trabalho e Gestão de Pessoas.

1. INTRODUÇÃO

As empresas do atual mercado de trabalho passam por modificações constantes. Essa velocidade não acompanha as respostas para essas necessidades e os representantes dessas organizações estão distantes das consequências desse

processo que acontece de maneira acelerada, não deslumbrando as demandas oriundas dos profissionais que laboram nestes locais.

De acordo com Benites (2004), o processo de globalização foi responsável por dar início a uma etapa de competitividade entre as organizações. Com isso foi preciso repensar todo processo existente anteriormente, analisando melhores técnicas e sistemas que atendessem as novas necessidades oriundas desse novo cenário. Essas mudanças constantes no meio corporativo levaram as organizações a implementarem novos softwares de gestão que atendessem com excelência os serviços prestados, agora pensando não somente no lucro, mas cuidando do meio ambiente e a segurança do trabalho, sendo essa última etapa de extrema importância para que ocorra o processo organizacional de forma segura e com excelência.

Com as múltiplas facetas do meio corporativo e suas mudanças em tempo recorde, os empresários vêm observando que seus colaboradores não estão mais satisfeitos apenas com aumentos salariais e mudanças pontuais,

O funcionário contemporâneo busca mais que mudanças superficiais e corriqueiras; ele busca ser um tomador de decisões, estar dentro do processo de mudanças, sendo tratado de maneira ética e coesa através de uma comunicação transparente e que faça sentido para seu ponto de vista profissional, tendo sua opinião ouvida, podendo utilizar sua criatividade em prol do desenvolvimento das estratégias da empresa, contribuindo para que dessa forma o seu meio esteja em linha com suas perspectivas de futuro e qualidade de vida, entendendo que se um colaborador está motivado, ele influencia de maneira significativa e automática o resultado da empresa.

Com isso, quando se pensa em endomarketing, Bekin (2004) menciona que ele surge para alinhar os propósitos da empresa com as expectativas do colaborador, tornando-se uma ferramenta estratégica para “alimentar” o bom relacionamento, proporcionar qualidade de vida para o profissional e tornar o ambiente de trabalho um local agradável para laborar.

Tais ações tem como finalidade “promover entre os funcionários e os departamentos os valores destinados a servir seu cliente.” (BEKIN, 2004, pag.3). Nesse sentido, quando se direciona as melhorias da empresa para o seu público interno, o funcionário responde com resultado satisfatórios, por acreditar que o local onde ele trabalha e se desenvolve influencia diretamente no seu crescimento profissional, pois é através de um ambiente profissional equilibrado que se cria condições para fortalecer e amplificar seu entrosamento com a missão e objetivo da empresa.

Quando o setor de Gente & Gestão direcionar suas ações de endomarketing, este contribui para que o desenvolvimento do funcionário ocorra de forma mais acelerada e direcionada, pois é através da análise e reflexões das demandas do ambiente, que se sinaliza as deficiências do colaborador, o desenvolve e os direciona para conquistar seus melhores resultados na empresa:

Bekin (2004,pags.71 e 72), alerta sobre a importância do treinamento como ferramenta estratégica para utilização do desenvolvimento do colaborador:

Treinamento nada mais é que a evidência de carências de conhecimentos e práticas, que justificam a necessidade de um aprimoramento, de uma reciclagem. [...] O treinamento, para ser o mais válido possível, não pode se restringir ao nível operacional (aprendizado ou técnicas) ou de conteúdo (cursos de marketing, por exemplo). Há sempre um componente de atitude, de envolvimento do funcionário, que deve ser reforçado durante o treinamento. Assim, um programa de integração constitui uma atividade importante, proporcionando o conhecimento da empresa e motivando o novo funcionário, o novo cliente interno da empresa.

A empresa que tem consciência de que pessoas satisfeitas produzem melhor, encontram no endomarketing uma forma de complementar suas estratégias empresariais, pois são através dos resultados obtidos pelas ações produzidas que os empregados internalizam o sentimento de fazer parte do corpo empresarial, sendo este um fator importante e responsável pela obtenção de resultados e crescimento da empresa.

Cada vez mais empresas, estão concordando que a inserção do endomarketing faz diferença na motivação de seus funcionários.

De acordo com o cenário apresentado, é necessário compreender algumas questões que envolvem o tema, como por exemplo: O que significa Endomarketing e como sua performance é importante para as empresas de hoje? O Endomarketing é uma nova forma de gestão dentro das empresas? O endomarketing influencia na qualidade de vida do colaborador?

2. O SIGNIFICA DE ENDOMARKETING E SUA IMPORTÂNCIA NAS EMPRESAS

Endomarketing que dizer público interno ou marketing interno. São práticas que as empresas fazem para o seu público interno, para gerar satisfação e fortalecer sua conexão:

Endomarketing pode ser entendido como o Marketing voltado para as ações dentro da empresa, também conhecido como Marketing Interno. O termo Endo é oriundo do grego Endus e significa para dentro, logo seu conceito é definido como: o estudo das necessidades e desejos dos consumidores. (NVKT.NOVA ESCOLA DE MARKETING.2017)

O termo Endomarketing foi criado por Saul Faingaus Bekin, na década de 1970, na instituição Johnson & Johnson, quando foram analisar seu processo de gestão

e percebeu – se que os líderes das equipes tinham obstáculos para alinhar os objetivos dos colaboradores com o da empresa. (Benite, 2004)

[...] endomarketing, o sentido do Marketing voltado para uma ação interna aparece explicitamente. O Sentido de algo voltado para dentro, de interiorização, está no próprio significado de endo. Aí temos a palavra grega éndon, que significa em, para dentro, dentro de, exprimindo a posição ou a ação no interior de algo, o movimento de algo que caminha para dentro de si mesmo. (BEKIN,pag.3-4,2004.)

Segundo Bekin (2004), dentro do endomarketing existem quatro bases que fundamentam o tema, que são: definição, conceito, objetivo e ação.

A primeira base se refere a descrição de um planejamento, onde expõem-se os objetivos que devem ser alcançados e quais são suas prioridades, os anseios e necessidades, após esse levantamento, ocorrer a aplicação.

O segundo fundamento se refere a comunicação, iniciada internamente, sendo ela eficiente de modo que os colaboradores tenham entendimento de como se está estruturado todo o processo da empresa, como funciona a cultura, missão e valores, sendo eles responsáveis pela disseminação desse processo.

O terceiro fundamento está no que Bekin (2004), chama de relação entre marketing e endomarketing, pois enquanto o marketing tem como princípio, atender seu cliente externo, o endomarketing enfatiza seus esforços para constituir um vínculo de confiança entre seus clientes internos, seus colaboradores.

O quarto e último fundamento esta baseado no conhecimento dos processos pelos funcionários, pelo qual o propósito da organização é transmitido com transparências para seus profissionais. Por conseguinte, se os clientes internos

têm clareza de como funciona a empresa, ele presta melhores serviços para seus clientes externos gerando um retorno satisfatório e fidelização do cliente.

Endomarketing são projetos estratégico direcionados para visão e ação do mercado. Brum diz:

É um esforço feito por uma empresa para melhorar o nível de informação e, com isso, estabelecer uma maior aproximação com o seu funcionário." Ainda de acordo com este autor, a definição de endomarketing pode ser tida como " dar ao funcionário educação, carinho e atenção, tornando o bem preparado e bem informado para que possa torna -se também uma pessoa criativa e feliz, capaz de surpreender, encantar e entusiasmar o cliente." (BRUM, 2000, p.6)

Conforme analisado pelo autor, se faz necessário perceber se os colaboradores estão contentes, pois, "funcionários insatisfeitos refletem no clima organizacional da empresa, logo, no atendimento e serviços prestados por ela' (BRUM,2000). O objetivo deve ser a conquista da satisfação profissional, tornar esse um espaço seguro para que os colaboradores possam se desenvolver de maneira saudável.

De acordo com a Revista Super Interessante (2018), da autora Carla Aranha:

Em um cenário sinistro como esse, não parece mais realista dar-se por contente em ter um emprego e receber um salário no fim do mês? Cada vez mais estudiosos defendem essa ideia, apoiados na constatação de que hoje o trabalho parece estar proporcionando tudo, menos prazer. Prova disso são os altos índices de estafa relacionados à vida

profissional. Na França, 75% da população economicamente ativa sofre de estresse causado por questões relacionadas ao emprego – no Brasil, são 70%. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 30% dos trabalhadores do planeta apresentam transtornos da ansiedade, estresse ou depressão (¹SUPER INTERESSANTE 2018)

A matéria exposta acima apresenta como o clima organizacional e a forma como o funcionário trabalha, expressa a maneira como ele se sente e as consequências negativas para sua saúde, considerando que está diretamente relacionada ao modo como ele vive. Para o empregador ter um funcionário que não esteja com sua saúde em dia, afeta diretamente o quadro dos colaboradores, logo na produção e qualidade do serviço prestado externamente.

Com isso, se percebe que o objetivo principal do endomarketing é “encantar” seus clientes internos e deixá-los satisfeitos, uma vez que se o seu colaborador interno estiver insatisfeito, o seu descontentamento pode ser exposto para seu cliente externo.

3. O ENDOMARKETING COMO UMA NOVA FORMA DE GESTÃO NAS EMPRESAS

O cenário atual demanda das empresas, uma adaptação às novas mudanças do mercado, e com elas soluções para as novas necessidades expostas.

De acordo com o artigo ²RH PORTAL (2015):

Atualmente se vive em um cenário competitivo que se altera constantemente, forçando as empresas a buscarem meios e formas de reter seus funcionários, junto a isso encontrar programas internos de qualificações que

motivem seus colaboradores no que tange ganhos na qualidade de trabalho e no clima organizacional.

Conforme mencionado no artigo acima, o início de um processo duradouro entre a empresa e o funcionário está na relação de um canal de comunicação que aconteça com ética para ambos.

Para que esse processo aconteça com total sinergia é função do endomarketing transmiti-la de forma coesa, clara e ética, visando que a notícia seja bem recebida pelo colaborador, estimulando seu interesse pela rotina e busca constante da informação.

De acordo com Brum:

O principal objetivo de Endomarketing é fazer com que todos os funcionários tenham uma visão compartilhada sobre o negócio da empresa, incluindo itens como gestão, metas, resultados, produtos e serviços do mercado nos quais atuam". (BRUM,1998, pag.15)

O autor traz a ideia que quando se coloca o funcionário como parte integrante e responsável pelo produto a relação se estreita, dando a oportunidade dele se sentir parte de todo processo. Sendo responsável pelo resultado alcançado, ele não é mais um "coadjuvante", mas "peça" fundamental para que o processo ocorra com excelência. Quando se estruturam os processos internos, toda produção fica mais organizada, o resultado disso são técnicas mais eficientes e ambientes de trabalho estruturados. Pois se o público interno se sente entusiasmado e parte do meio, ele se sente valorizado, e o ambiente de trabalho lhe proporciona meios de expor suas ideias e colocar em prática suas

criatividades, sem medo de inovar e dialogar, debatendo e assim estimulando o desenvolvimento da qualidade do trabalho e nas relações humanas.

O gráfico abaixo demonstra as formas de comunicação internas utilizadas pelas empresas atualmente:

FIGURA 1 – Gráfico de pesquisa sobre os meios mais utilizados nas empresas para a Comunicação Interna.

Fonte: ABERJE (2012)

Em seguida estão listadas as cinco empresas que utilizam o endomarketing com seus clientes internos, de acordo com o site Administradores.com (2017).

- *Toyota, considerada referência por atuar com marketing interno, realizam treinamentos no processo admissional para que o colaborador internalize e entenda a cultura Toyota, junto a isso, ele também é levado a campo para entender as necessidades do cliente;*
- *Portobello, a empresa tem como programa interno o "Programa de Desenvolvimento e Crescimento, que tem como objetivo informar sobre os passos que o colaborador precisa saber para obter o crescimento de sua carreira. Sendo também distribuído gibis e*

cartilhas com informações sobre a empresa, com o intuito de disseminar a cultura da empresa. Segundo a coordenadora do programa, a produtividade cresceu 31% entre os anos de 2010 a 2014;

- *Best Buy, a empresa investiu em uma rede social interna, onde os colaboradores pudessem se comunicar internamente, nesse espaço, as dúvidas, os problemas são trabalhados e os feedbacks são aplicados;*
- *Citibank, foi criada uma campanha de endomarketing, onde tinha como título: "Sou Mais Citi", a empresa foi premiada. " No período de dez dias, os colaboradores foram fotografados com uma mão sobre o peito e o material foi usado em materiais de comunicação interna.*
- *Wise Up, a empresa já utiliza endomarketing a anos, e todos os anos ela lança o programa Hunting Winnners, sendo considerado um jogo de metas que tem como objetivo a captação de alunos. O programa visa o engajamento dos colaboradores e a força que eles têm no atingimento das metas, junto a empresa.*

Abaixo está relacionado as maneiras pelas quais as empresas podem aplicar o endomarketing. (BRUM.pags.10.1998)

- *Confecção de vídeos, usado muito nas empresas para apresentar o conteúdo institucional, apresentando como funciona a empresa, o produto, aproximando o colaborador com a atividade executada;*

- *Jornal interno, com encartes e manual de integração;*
- *Manuais educativos informando sobre a missão, valores e como funciona a empresa;*
- *Rádios internas para divulgação das notícias;*
- *Cartazes motivacionais, com o objetivo de informar as equipes internas;*
- *Intranet;*
- *Convenções internas, uso de equipe interna para divulgação de atividades;*
- *Palestras internas para apresentar as tendências da empresa e sua evolução;*
- *Canais diretos (reunião com diretor, presidente ou ouvidor interno);*

Bekin (2004,p.70 e 71) menciona itens importantes que devem conter no endomarketing:

Um programa de Endomarketing deve conter os seguintes tópicos: treinamento sob a ótica de educação e desenvolvimento; processo de seleção; planos de carreira; motivação, valorização, comprometimento e recompensa; sistemas de informações e rede de comunicação interna; segmentação de mercado de clientes internos; cenários para novos produtos, serviços e campanhas publicitárias.

Conforme demonstrado pelo autor muitas são as formas de se aplicar o endomarketing, o custo é variado, tanto em sua implantação, quando manutenção.

Um case de sucesso na aplicação do endomarketing se encontra na rede de lojas de vestuário Reserva (EXAME.2015) representada pelo sócio fundador Rony Meisler de 33 anos, “ Ele acredita que a combinação de práticas divertidas com se fazer o que ama é fundamental para os negócios.” (EXAME.2015) A empresa expõem constantemente em suas vitrines ideias inovadoras quando se trata de temas de suas coleções, se tornando sucesso nos mais variados públicos e idades, os funcionários são reflexo da personalidade do sócio Rony “que no lugar de seu cartão de apresentação, não está presidente e sim uma carinha sorridente.” EXAME(2015).

O sócio tem o costume de solicitar sempre sugestão de melhorias para sua rede e tem como lema em sua empresa, que as pessoas têm que amar o trabalho que executam. Para ele “as pessoas precisam adorar o trabalho – só assim terão a dedicação e a produtividades necessárias.” Rony acredita que através do recrutamento por indicações dos colaboradores ele encontra uma forma de disseminar a cultura de sua empresa. Dentro da Reserva tem a área de marketing uma área que carinhosamente foi chamada de “área da felicidade”. Ele acredita que:

“A transparência e a felicidade no trabalho vão criar uma nova mentalidade, um capitalismo mais consciente, e isso vai ser bom para todo mundo”, diz Rony.
(EXAME.2015)

A empresa Reserva é a constatação de que uma gestão estratégica direcionada para o endomarketing funciona e proporciona resultados. Pois, funcionários que usufruem de bons ambientes de trabalho produzem melhor e prestam um melhor serviço para o cliente externo da empresa:

“O que é mais valioso, afinal: um montão de gente indo trabalhar ou o mesmo montão de gente indo fazer o que

ama num lugar em que ama estar?”, diz Rony. (Sócio da rede de lojas RESERVA)

Roni conclui:

“Às vezes, as pessoas acham que para fazer diferença dentro desse ambiente é preciso gastar fortuna, mas não é isso, é só ter boa vontade e tratar com carinho”, diz Rony. Fonte: (Revista EXAME 2015)

Segundo a matéria exposta acima, o endomarketing auxilia os gestores na aplicação de ações que tem como objetivo a melhoria dos resultados nas empresas. Esses resultados somente são alcançados quando os gestores e colaboradores estão engajados com o processo, que tem como princípio o entrosamento e planejamento para se alcançar mudanças. Pois, o processo de sinergia entre os gestores e colaboradores é essencial para que todas as metas sejam alcançadas. A criatividade, o dinamismo, a empatia e sentimento de pertencimento fazem a diferença quando o processo começa a acontecer.

4. COMO O ENDOMARKETING INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE VIDA DO COLABORADOR

O clima organizacional é fundamental para avaliar como os colaboradores vão se comportar entre si no ambiente organizacional. Dentro de um contexto onde as empresas estão a todo momento analisando melhores formas de competir com seus concorrentes, liderar pessoas está entre os maiores desafios e os gestores que conseguem alcançar esse objetivo, estão perto de chegar ao sucesso preterido. Adaptar os objetivos da empresa com as necessidades e demandas dos funcionários é uma tarefa árdua para quem está na função de gerir pessoas.

Portanto, pode se dizer que o ambiente de trabalho é fundamental para que os funcionários se desenvolvam com qualidade e atuem de acordo com o que a organização planeja. O endomarketing surge como auxiliador para que esse processo funcione de uma melhor maneira, para que todos consigam ter êxito em seus anseios, proporcionando uma melhor qualidade de vida para o funcionário, através de uma empresa que proporcionalize bem-estar e gere lucro automaticamente, pois os clientes internos são reflexos dos clientes externos.

Carnevalli e Tófani (2008) dizem que o “endomarketing só se inicia quando os funcionários são considerados primeiro mercado interno para a organização. Brum (1998), diz que a relação do empregador com o empregado vem se estreitando consideravelmente. Continua dizendo que

O que vemos diante de nós é um novo contrato, onde os empresários prometem tratar seus funcionários como capital humano, oferecendo lhes benefícios mais atraentes, sistemas de controle mais modernos, estímulos ao aumento da produtividade, ambientes flexíveis e saudáveis e , principalmente, acesso a todo e qualquer tipo de informação. (BRUM,pag.7.1998)

Ao se falar da qualidade de vida do colaborador se lembra automaticamente de motivação, pois é através da motivação que se resulta a qualidade de vida, é com ela que o funcionário se motiva para buscar os seus objetivos e os da empresa. Segundo Brum (2010),” a palavra motivação quer dizer movimento para ação. Sendo um conjunto de motivos que levam a agir de uma determinada forma.” Sendo assim esse é o motivo pelo qual as empresas devem buscar um quadro mais motivado e mais feliz.

Para Bekin (2004), quando se fala de motivação ela vem de encontro a um processo fundamental para cruzar com os objetivos que o funcionário busca

dentro da empresa, pois através da motivação ele se sente à vontade para se integrar à empresa e sua cultura organizacional. Com isso a importância da valorização do colaborador dentro da organização e sua satisfação.

Quando se fala de aumento salarial, o empregador entende ser esse o fator principal para motivação do funcionário, mas Bekin (2004) menciona que o fator salarial é apenas um complemento de motivação, pois quando se fala de motivação, o colaborador almeja que outras necessidades individuais sejam atendidas. Como por exemplo a valorização da família, profissional, o incentivo à criatividade, ao clima organizacional, entre outros.

Ainda segundo Bekin (2004), a motivação deve ser algo integrado no cotidiano do colaborador constantemente. A empresa deve proporcionar eventos que incentivem o funcionário a estar integrado com os propósitos sempre, através de ações contínuas, não somente ações pontuais que motivam naquele momento pontual, sem constante manutenção, retornando ao que antes sem bons efeitos. Com isso se percebe a importância de o problema ser atingido em sua estrutura de maneira eficaz e duradora, não somente de forma paliativa.

5. CONCLUSÃO

Com as mudanças da atualidade, as organizações estão a procura de formas estratégicas de atender às demandas do mercado. No entanto, muitas vezes os empresários direcionam seus esforços apenas para a obtenção de lucro e a necessidade de se manter no mercado.

Ao se analisar todo o processo para se alcançar o sucesso da empresa, é essencial considerar os funcionários como peças-chave para impulsionar o negócio. Os funcionários são a porta de entrada para o cliente externo, e se eles não forem valorizados, isso pode prejudicar todo processo para se conquistar o sucesso almejado.

Quando os funcionários estão engajados com os propósitos da organização, eles impulsionam um ao outro e isso reflete no atendimento ao cliente externo. É aí que entra a importância do endomarketing, que visa atingir o cliente interno,

garantindo um ambiente favorável, produtivo, criativo e com qualidade de vida. O endomarketing alinha as expectativas do funcionário e do empregador, tornando o colaborador um aliado no processo de busca pela excelência.

O endomarketing é crucial para melhorar a qualidade de vida do funcionário, sua saúde emocional e física, proporcionando ambientes menos estressantes e mais agradáveis. Para implementar ações de endomarketing, não é necessário projetar um alto custo, pois as ações podem ser simbolizadas através de pequenas atitudes na relação do empregado com o empregador. A continuidade dessas ações é feita no dia a dia de forma simples, através de gestos de consideração pelo funcionário, feedbacks, e-mails de boas-vindas e buscar outras formas que trazem um impacto positivo e significativo.

Portanto, com a velocidade com que as formas de trabalho se alteram o empregador precisa estar sempre atualizado quanto as demandas expostas por seus funcionários, pois somente através de políticas e procedimentos direcionados estrategicamente com os objetivos da empresa e do colaborador que os resultados almejados acontecem.

Com a rápida evolução das formas de trabalho, é crucial que os empregadores estejam sempre atualizados sobre as demandas de seus funcionários. Somente através de políticas e procedimentos estrategicamente direcionados para atender aos objetivos tanto da empresa quanto do colaborador, é possível alcançar os resultados desejados.

BIBLIOGRAFIA

A importância do Endomarketing na empresa moderna. Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-importancia-do-endomarketing-na-empresa-moderna/31098/>> Acesso em 23 set. 2018.

ABERJE Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Pesquisa Comunicação Interna. 2012. Disponível em: <
<http://aberje.siteprofissional.com/>> Acesso em 26 de set.2018.

BRUM, Analisa M. **Um olhar sobre marketing interno**. Porto Alegre: L&PM, 2000.

BRUM, Analisa de Medeiros. **Endomarketing como estratégia de gestão: encante seu cliente interno**. Porto Alegre: Editora L&PM, 1998.

BRUM. **Endomarketing de A a Z: como alinhar o pensamento das pessoas à estratégia da empresa**. São Paulo: Integrare Editora, 2010.

BEKIM, Saul Faingaus. **Endomarketing: como praticá-lo com sucesso**. São Paulo: Pentrice Hall, 2004.

BENITE, Anderson Glauco. **Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho para Empresas Construtoras**. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Construção Civil e Urbana) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

CAVERNALLI, Viviane Mendes Leal; TÓFANI, Flávio. **Endomarketing como ferramenta estratégica de valorização do cliente interno**. Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/endomarketing-como-ferramenta-de-valorizacao-do-cliente-interno/7484/>. Acesso em: 26 set 2018.

MEU SUCESSO.COM. Disponível

em: <<https://meusuccesso.com/artigos/empreendedorismo/5-empresas-que-tem-se-destacado-no-brasil-1544/>.Acesso> em: 27 set 2018.

NOVA ESCOLA DE MARKETING. Disponível em:

<<https://novaescolademarketing.com.br/comunicacao-corporativa/o-que-e-endomarketing/>.> Acesso em 27 set 2018.

Revista EXAME. Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/carreira/a-lideranca-irreverente-e-inovadora-do-fundador-da-reserva/>.Acesso> em 25 set 2018.

Revista Ciências Gerenciais. Disponível em:

<<http://pgsskroton.com.br/seer/index.php/rcger/article/viewFile/1954/185>> Acesso em 23 set. 2018.

Revista Super Interessante. Disponível em:

<<https://super.abril.com.br/historia/da-para-ser-feliz-no-trabalho/>>/ Acesso em 23 set.2018.

RH PORTAL – O Benefício do Endomarketing como Ferramenta de Gestão de Pessoas. Disponível em: < <https://www.rhportal.com.br/artigos-rh/o-beneficio-do-endomarketing-como-ferramenta-de-gesto-de-pessoas/>>

¹ Dentro desse cenário, o endomarketing é fundamental e indispensável para o crescimento de qualquer empresa, pois é através da implementação e continuidade desses processos, que a empresa passa confiança para o colaborador e adapta as estratégias da empresa.

² RH PORTAL, artigos direcionados para a área de Recursos Humanos. Matéria disponível em:

<<https://www.rhportal.com.br/artigos-rh/o-beneficio-do-endomarketing-como-ferramenta-de-gesto-de-pessoas/>>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil